

XX ASIRDIŃ 20-30 JILLARINDA QARAQALPAQSTAN MÁDENIYATINIŃ RAWAJLANIW BAĞDARI

Aytmuratov J.

QMU Arxeologiya kafedrası docenti,
Embergenov Ashirbek QMU «Ózbekstan hám
Qaraqalpaqstan tariyxı» II-basqısh magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007306>

Tayanch so'zlar: Mádeniyat, izertlew, ádebiyat, bilimlendiriw, jazıwshılar, dóretiwshilik, sawatsızlıq

REZYUME

Mazkur maqolada XX asrning birinchi yarimida Qaraqalpoğiston madaniyatining rivojlanish yónalishlari xaqida sóz boradi.

Mádeniyat tiykarınan adamzattıń turmıstıń barlıq tarawlarında aqıl-oyı menen dóretilgen baxalı qádiryatlar jıyındısı bolıp tabıladı. Mádeniyat materiallıq hám ruwxiy mádeniyattan ibarat bolıp, materiallıq mádeniyatqa-insan xızmetiniń nátiyjesinde payda bolğan zatlıq korinistegi obyektler, tariyxiy arxeologiyalıq estelikler hám imaratlar kiredi. Ruwxiy mádeniyatqa-ilm, kórkem-óner, ádebiyat bilimlendiriw hám tağı basqada tarawları kiredi. Usi atamadağı maqalanı jazıwdağı maqset XX ásirde ruwxiy mádeniyattıń rawajlanıw ózgesheligi hám onıń jańa elementleri atap kórsetiw menen birge Qaraqalpaqstan mádeniyati boyınsha arnawlı izertlew haqqında sóz etiwden ibarat. Insaniyat civilizatsiyasınıń rawajlanıwında adamzattıń materiallıq mádeniyatı olardıń kúndelikli turmıs dárejesiniń jetiskenlikleri sózsiz ruwxiy mádeniyattıń rawajlanıwına tiykar boladı hám oğan xızmet etedi. Sonıń menen birge adamzat tariyxınıń rawajlanıwında mádeniyat rawajlanıw, turğınlıq, oyanıw siyaqlı hár qıylı dáwirler menen de kózge túsedı.

XX ásirge shekem jáhán civilizatsiyası besiklerinen biri bolıp kelgen ana diyarımız milliy mádeniyatımızdıń negizin payda etip kelgen. Óz gezeginde hár bir dáwirdiń tariyxiy hám siyasiy wákilleri milliy mádeniyattıń rawajlanıwına tásir jasap turğan. Máselen XIX ásirdiń sońğı shereginen baslap Turkistan úlkesiniń patsha rossiyasınıń koloniyalıq úlkesine aylanıwı nátiyjesinde milletlerdiń ruwxiy mádeniyatına tásir jasawshı musulman medreseleri, jergilikli bilimlendiriw hám mámlekette siyasiy jaqtan basqarıw islerin óz qolına aldı. [1.258-259] nátiyjede mádeniyattıń rawajlanıwı ruslastırıwğa qaratıldı.

1917-jıl Rossiyadağı Fevral-oktyabr awdarıspağı burınğı patshashılıq dizimine qarastlı xalıqlar tariyxı hám mádeniyatında túpkilikli ózgerislerdiń jasalıwına sebep boldı. [2.34] Sebebi sovet hákimiyatı ornağannan keyingi jańa dizimge xızmet etetuğın mádeniyat hám bilimlendiriw mekemelerin shólkemlestiriw wazıypasın alğa qoydı.

Qaraqalpaqstannıń oń jağalıq rayonlarınan ibarat Ámiwdárya boliminde 1918-jılı 30-iyunda bilimlendiriwdi basqarıwdıń burınğı uyımları saplastırılıp keńes húkimetiniń uyımı retinde Ámiwdárya xalıq bilimlendiriw bólimi dúzildi. [3.152] Bul shólkemniń wazıypası oqıtıwdıń mazmunın sovetlestiriwden ibarat boldı. Ámiwdárya bóliminde jergilikli xalıq arasında ulıwma bilim beriwshi dáslepki mekteplerdi shólkemlestiriwshiler S.Majitov, E.Kojurov, Yu.Axmetov, X.Salimov, Q.Awezov, T.Jalimbetov, D.Tolesinov, P.Toleev hám tağı basqalardan ibarat boladı.

Bilim beriwdi sovetlestiriw barısında kommunistlik ideyanı jaratıw maqsetinde 1920-jılı martta Tórtkól qalasında kammuna mektebi shólkemlestirilip, 1921-1922-jılı oblasttağı

mektepler sanı 19ǵa jetti. Tórtkólde dáslepki balalar uyi Xojeli hám Qońırat internatlar ashılıp óz jumısın basladı. Sonıń menen birge jańa usıl Jaditshi mektepleri de óz xızmetin dawam etip, olar mámlekettiń qáwenderliginde emes Xojeli, Qońırat, Shımbayda shólkemlestirildi. Ásirese “Jańa usıl” mektebinde bilim alǵanlar sovetlik dúzimniń sawatsızlıqtı saplastırıw ushın gúres dáwirinde dáslepki mádeniyat zıyalıları sıpatında kózge tústi. Máselen, S.Majitov, Q.Erjanov, R.Majitov, U.Nurjanov, X.Ismetullaev, Q.Turǵanbaev, K.Amirovlar 20-jıllarda aǵartıwshılıq islerindegi dáslepki zıyalılardan boldı.

1925-jılı S.Majitov avtorlıǵında arab grafikasındaǵı qaraqalpaq tilindegi dáslepki úsh sabaqlıq “Álipbe” “Egedeler sawatı” “Oqıw kitabı” baspadan shıqqan bolsa, 1928-jılı B.Ergalievtiń “Xat tanıw” avtorlar jámaatınıń “Qaraqalpaq Álipbesi” Latin grafikasında shıǵa basladı. 1933-jılı latin alfavitine ótiw tolıq tamamlandı. [4-146]. Usınday ózgerisler tiykarında 1939-jılǵa kelip Qaraqalpaqstan xalqınıń sawatlılıq dárejesi 60 payzǵa jetti.

1940-jılı burınǵı awqam xalıqları mádeniyatın hám bilimlendiriwi bir-birine jaqınlastırıw uranı astında latin grafikası tiykarındaǵı alfavitniń rus-kirill grafikası menen almasırlıwı ullı mámlekette shovenizmniń belgisi boldı.

XX ásirniń 20-30-jıllarında keńes hákimiyatınıń qatal siyasatı nátiyjesinde eski mektepler hám jańa usıl mektepleri saplastırılıp, Sovetshe dúzim ideologiyasına xızmet etetuǵın bilimlendiriw sisteması qalıplesti. Nátiyjede bul jıllarda payda bolǵan ulıwma bilim beriwden tısqarı dáslepki pedagogikalıq texnikumlar, muǵallimler, institutlar Qaraqalpaq xalqı arasınan jańa intelligenciya kadrların tayarlawda tiykarǵı oray boldı. Bul jetiskenlikler XX ásirniń sonǵı sheregine kelip Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń ashılıwında ilmiy pedagogikalıq negiz bolıp xızmet etti.

Bilimlendiriw hám mádeniyat tarawında orta hám joqarı bilimge iye qániygeli kadrlardıń qalıplesiwi menen ilmiy hám dóretiwshilik shólkemler payda boldı. 1931-jılı birinshi ilmiy oray Qaraqalpaqstan kompleksli ilim-izertlew institutu dúzildi. [5.64]. Bul institutta altı bólim bolıp, Tariyx hám Ekonomika, Pedagogika, Etnografikalıq-lingvistika, Biologiya, Meteorologiya muzeyler hám úlke tanıw boyınsha shólkemlestiriw jumısların alıp bardı.

Xalq arasında jańa dúzimniń mádeniy-aǵartıw jumısların en jaydırıw maqsetinde gazeta jurnallar basıp shıǵarıla basladı. 1919-jılı orıs tilinde “Trudovoy Karakalpak” dep ataldı hám usı jılı “Jaslar gazetası” shıǵa basladı. 1924-jılı “Erkin Qaraqalpaq”. 1932-jılı “Jetkenshek” gazetası hám rayonlıq gazetalar shıqqan bolsa, 1939-jılǵa kelip, respublikada 3 jurnal shıǵıp turdı. [6.366] 1931-jıldıń dekabrında radio esittiriw boyınsha oblastlıq komitet dúzildi hám 1932-jıldıń 16-aprelinen baslap, dáslep Tórtkól radiouzeli, keyin radiostansiya arqalı qaraqalpaqsha esittiriwler berildi. 1964-jıldıń 5-noyabrinen baslap Qaraqalpaqstan televideniye korsetiwleriniń jumıs baslawı respublikamızdıń mádeniy turmısındaǵı ulken waqıya boldı. Tórtkólde 1929-jılı Qaraqalpaq mámleketlik úlketanıw muzeyi ashılǵan bolsa, 1935-jılı muzey tariyxıy úlke tanıw muzeyine aylandı. [7.90.3].1966-jılı Nókis qalasında Qaraqalpaq mámleketlik kórkem-óner muzeyi, milliy mádeniyat úlgileriniń qásterleniwine hám Qaraqalpaq xalqınıń kórkem-óner miyraslarınıń dúnya júzine belgili mádeniyat ǵaziyesine aylanıwına tiykar saldı. Tar dúzimniń ideologiyalıq quralı sıpatında xızmet atqarıwına qaramastan, Qaraqalpaqstan jazıwshılar assotsiaciyasınıń dúziliwi jas Qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwı ushın dáslepki qádem boldı. 1932-jılı Qaraqalpaqstan keńes jazıwshıları awqamı hám onıń uyımı “Miyet ádebiyatı” ádebiy kórkem jurnalı dúzildi. Sońınan bul jurnal “Awdarısqaq jalını” “Jeńis xawazı” “Qaraqalpaqstan ádebiyatı hám

iskusstvosı dep atalgan bolsa búgingi kúni “Ámiwdárya” degen atamada xalqımızdın ruwxıy múlki sıpatında xızmet etip kiyatır. Bul jańalıq sońğı jıllıqta Qaraqalpaq ádebiyatında hár qıylı janlardın payda bolıwına xızmet etti.

Jańa sovetlik dúzim bólshevikler siyasatın xalıq arasında úgit-násiyatlaw maqsetinde Qaraqalpaqstan mádeniyatı hám kórkem óneriniń dáslepki shólkemleri payda boldı. 1917-jıldın aqırında Petro-Aleksandrovske-Tórtkólde soldatlardıń háwesker dógeregi dúzilip, onıń quramında hár qıylı millet adamları-qaraqalpaqlar, ruslar, ukrainlar hám basqalar boldı.

1920-1921-jillarda Jaslar komiteti janında 25 adam quramında teatr dógeregi, Shımbay, Shoraxan, Shabbazda klublar, diyxan úyleri hám qızıq shayxanalar qaptalında dúzildi. 1923-jıl 27-avgusttaǵı Turkistan KP oraylıq komitetiniń qararı Qaraqalpaqstanda dáslepki teatr dógereleriniń rawajlanıwına járdem etti. [8.90] Qaraqalpaqstanda 1927-jılı 24-aprelde “Tań nuri” milliy qaraqalpaq teatrı shólkemlesken bolsa, 1930-jıldın dekabrında Qaraqalpaq milliy teatrı shólkemlestirildi hám ol Qaraqalpaqstannıń barlıq 11 rayonına xızmet kórsetiwge mólsherlendi. Teatrdın birinshi direktori E.Ótepov, rejissyori Y.B.Karinman boldı.

1935-jılı 12-yanvardan baslap Respublikamızda Jas tamashagóyler teatrı dúzilip, 1940-jılı mámleketlik filarmoniya 10 rayonlıq hám kolxoz, onnan aslam kórkem háweskerler jámaatı jumıs basladı. Joqarıda kórip otırǵanımday XX ásirde birinshi yarımında Qaraqalpaqstanda bilimlendiriw hám mádeniyat tarawında Totoliytar dúzimniń ideologiyaniń maqsetine xızmet etti, aǵartıwshılıq hám kórkem-óner tarawındaǵı bir neshe jańa mádeniyat mekemeleri payda boldı.

Bul dáwirde ashılǵan bilimlendiriw hám mádeniyat mekemeleri óz dáwirinde milliy ziyalılarımızdın qalıplesiwine xızmet etti.

Álbette hár bir dáwirde ózine tán kemshiligi, jetiskenligi hám keleshegi jaslar ushın xızmet etetuǵın tariyxiy miyrasları saqlanıp qaladı.

Solay eken XX ásirde birinshi yarımındaǵı Qaraqalpaqstan mádeniyatınıń rawajlanıwı bolsheviklik ideologiyaniń úgit-násiyatlaw arqalı xalıqtıń sanasına sińdiriwge xızmet etti. Onıń tásiiri bilimlendiriw, aǵartıwshılıq hám kórkem-óner tarawında milliylikten ajralıp, sol dáwir ideologiyasınıń uranı menen jasadı.

References:

1. O'zbekistonning yangi tarixi \tuzuvchilar: X.Sadiqov. R.Shamsutdinov. P.Ravshanov va boshqalar.:- T.: “Sharq,2000. 258-259-bet
2. H.A.Mustafaeva XX asirda Uzbekistonda madaniyat va tafakkur tarixshunoslik taxlil.Toshkent “Navro'z”-2014,34-bet
3. Urumbaev.J. Ocherkiy shkoli v Karalpakstane. Nukus:Qaraqalpaqstan 1974.152-bet
4. Qaraqalpaqstan XIX ásirde ekinshi yarımınan XXI ásirge shekem-Nókis, “Qaraqalpaqstan” baspası, 2003-jıl 346-bet
5. Qaraqalpaqstan XIX ásirde ekinshi yarımınan XXI ásirge shekem-Nókis, “Qaraqalpaqstan” baspası, 2003-jıl 64-bet
6. Qaraqalpaqstan XIX ásirde ekinshi yarımınan XXI ásirge shekem-Nókis, “Qaraqalpaqstan” baspası, 2003-jıl 366-bet
7. Qaraqalpaqstan XIX ásirde ekinshi yarımınan XXI ásirge shekem-Nókis, “Qaraqalpaqstan” baspası, 2003-jıl 90-bet
8. Allanazarov.T. “Qaraqalpaq sovet teatrı”, T,FAN,1966-jıl 90-bet